

EARTH SCIENCES

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДКАРНИЗНОГО ОБЪЕКТА НА ВОСТОЧНОМ БОРТУ ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ

Алдебек А.Е.

*Бакалавр технических наук, студент магистратуры
Атырауского университета нефти и газа им. Сафи Утебаева,
Атырау, Казахстан*

Азжигалиев Д.К.

*Доктор геолого-минералогических наук,
доцент нефтегазового факультета
Атырауского университета нефти и газа им. Сафи Утебаева
Атырау, Казахстан*

GEOLOGICAL STRUCTURE AND MODELING OBJECTS ON THE EASTERN BOARD OF THE CASPIAN DEEP

Aldebek A.,

*Bachelor of Engineering, student of Masters
Atyrau University of Oil and Gas n.a. Safi Utebayev,
Atyrau, Kazakhstan*

Azhigaliyev D.

*Doctor of Geological and Mineralogical Sciences,
Associate Professor of Oil and Gas Faculty
Atyrau University of Oil and Gas n.a. Safi Utebayev
Atyrau, Kazakhstan*

Аннотация

Современная геологическая модель — трехмерный цифровой аналог месторождения. Он создается на основе данных сейсмических исследований (в первую очередь 3D-сейсмика), геофизических исследований скважин, керн, траекторий пробуренных скважин и другой необходимой геолого-промысловой информации. В статье представлена современная методика построения геологической модели, позволяющая спрогнозировать распространение фациально-петрофизических свойств в пределах продуктивного пласта верхнепермского горизонта на примере одного из месторождений на восточном борту Прикаспийской впадины. Это актуальная возможность повысить шансы успешного планирования геолого-разведочных работ, мониторинга разработки и прогнозирования добычи.

Abstract

A modern geological model is a three-dimensional digital analogue of a field. It is created on the basis of seismic survey data (primarily 3D seismic), geophysical surveys of wells, core samples, and drilled well trajectories. The article presents a modern technique for constructing a geological model that allows predicting the distribution of facies-petrophysical properties within the reservoir of the Upper Permian horizon using the example of one of the fields on the eastern side of the Caspian deep. This is a relevant opportunity to increase the chances of successful exploration planning, development monitoring and production forecasting.

Ключевые слова: 3D геологическая модель, геолого-геофизические данные, литология, пористость, водонасыщенность, Petrel.

Keywords: 3D geological model, geological and geophysical data, reservoirs, porosity, water saturation, Petrel.

Месторождение приурочено к юго-западному крылу соляного купола, расположенного на Жаркамьском поднятии. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Схема тектонического районирования надсолевого комплекса Восточной части Прикаспийской впадины

Рисунок 2. Схематический региональный профиль через восточную бортовую зону

Продуктивная залежь верхнепермского горизонта образовалась под соляным карнизом в терригенных отложениях казанского яруса верхней перми. Нефтяная залежь пластовая, экранированная крутым склоном соли. (Рисунок 3)

В 1995 году после проведения буровых работ на месторождении была проведена объемная сейсморазведка 3Д.

В 2001 году на основе бурения 14 скважин и полученных сейсмических данных был произведен подсчет запасов нефти и растворенного газа методом 2D.

Рисунок 3. Геолого-стратиграфический разрез

После ПЗ-2001 г. пробурено 8 новых скважин при общем пробуренном фонде скважин в 23 единицы.

В 2007-2008 г.г. на месторождении были проведены сейсморазведочные работы 3Д общим объемом 46 км². Анализ результатов 3Д сейсмической базы показал слабые стороны имеющихся сейсмических данных, в связи с этим, в 2018-2019 г.г. на месторождении выполнены работы по переобработке и переинтерпретации сейсмических материалов.

В 2020 году Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» выполнен «Пересчет начальных запасов нефти, растворенного в нефти газа...»). Выполнение ПЗ-2020 г. реализовано с применением цифрового геологического моделирования (3Д). Параллельно с выполнением геологической модели, создана и ГГДМ, с помощью которой произведен расчет прогнозных технологических показателей разработки.

Построение данной 3Д цифровой геологической модели (ЦГМ) проводилось с целью повышение эффективности и достоверности изучения геологического строения, подсчета запасов и разработки нефтегазовых месторождений на основе применения технологии построения трехмерных

цифровых геологических моделей с учетом этапности геологоразведочных работ и интеграции геолого-геофизических и промысловых исходных данных, с возможностью промышленного использования геологических моделей при изучении и эксплуатации месторождения. Для построения ЦГМ применялся пакет программного обеспечения Petrel. Построение 3Д модели проводилось по пласту P_{2kz} верхнепермского горизонта. Результатом расчетов является набор реализаций геологической модели, формирующий распределение геологических запасов нефти.

Исходными данными для построения геологических моделей являлись:

- координаты устьев скважин, данные инклинометрии скважин;
- результаты корреляции разрезов скважин;
- результаты послойной обработки и интерпретации данных ГИС;
- данные об интервалах перфорации и результатов испытаний скважин;
- трехмерные сейсмические кубы по глубине и времени;
- переинтерпретация данных 3Д: поверхности и полигоны разломов (временной и глубинной области).

Построение структурного каркаса

В целом использовались данные 23 скважин. Для построения структурного каркаса была создана область моделирования (граница моделирования).

Область моделирования строилась таким образом, чтобы обеспечить условие присутствия надкарнизной части границы соли и водоносной области.

Рисунок 4. Граница соли (ПЗ-2001 г.)

В ПЗ 2001г. граница соли была взята по данным бурения и имеющейся сейсмической основы (Рисунок 4). При построении 3D модели в 2020 году удалось уточнить геометрию соли по данным переинтерпретации сеймики. В создании актуальной

геологической модели основной сложностью было - смоделировать карнизную часть модели. Решением данной задачи послужило использование разломов как граничной поверхности. (Рисунок 5).

Рисунок 5. Моделирование поверхности соляного карниза

Для структурного каркаса размерность по горизонтали отдельной ячейки составляет 35 x 35 метров, при такой размерности все скважины находятся на расстоянии друг от друга не менее, чем в три ячейки. Размерность ячейки по вертикали составляет в среднем по продуктивным горизонтам

0,35 м, что позволит с наименьшими погрешностями перенести данные РИГИС на ячейки модели при осреднении. Сетка по каркасу имеет пропорциональную слоистость (Таблица 1).

Характеристика геологической сетки

Объект моделирования	Число ячеек по оси			Размер ячеек по оси			Объект число ячеек по моделям
	nI	nJ	nK	X	Y	Z	
P ₂ kz	96	137	650	35	35	0,35	8548800

Рисунок 6. Структурный каркас

Моделирование литологии проводилось детерминистическим методом – *Indicator Kriging*. Толща пород рассматривалась с разделением на коллекторы/неколлекторы и плотный песчаник (алевролит). Литотип плотный песчаник (алевролит) был смоделирован для использования в адаптации скважин к истории разработки (как пласт проводник в пластовых условиях, т.е. можно было пласту присвоить граничное значение проницаемости) (Рисунок 7).

Выделение различных литологических типов пород, слагающих геологический разрез, продиктовано не только необходимостью идентификации геологического разреза по комплексу геофизической информации, но и тем, что различные литологические типы пород-коллекторов обладают различным коллекторским потенциалом. Их выделение и количественная оценка фильтрационно-

емкостных свойств позволяют более надежно определять углеводородный потенциал месторождения и их распределение в объеме резервуара, что, безусловно, повышает эффективность их извлечения.

Построение модели контактов

При обосновании межфлюидного контакта основывались на результатах опробований скважин, анализа керновых и геофизических данных по скважинам, что позволило в рамках ПЗ-2020 г. пересмотреть положение ранее утвержденного ВНК. По скважине 16 нефтенасыщение керна отмечено до абс. глубины -2781м, что на 18 метров глубже ранее утвержденного ВНК (-2762,6м). По результатам переинтерпретации ГИС с учетом данных керна положение ВНК выделено на абс. отметке **-2782,8 м** (Рисунок 8).

Рисунок 7. Куб литологии

Рисунок 8. Куб ВНК

В полученном кубе литологии проводилось распределение пористости (PHIE). Методом Gaussian random function simulation была смоделирована пористость (Рисунок 9). Значение пористости распространялось в пределах присутствия коллектора и плотного песчаника (алевролит).

Рисунок 9. Куб пористости

Для построения трехмерной модели насыщения использовались данные специального анализа керна с месторождения, а именно, кривые капиллярного давления (P_c). Кривые P_c были использованы для J-функции, которая связывает водонасыщенность S_w с пористостью и высотой над уровнем свободной воды (Рисунки 10-11).

В геологической модели 3Д, нефтенасыщенность рассчитывалась при помощи J-функции:

$$J = \frac{P_c \sqrt{k/\phi}}{\sigma \cos \theta}$$

Рисунок 10. Зависимость нормализованной водонасыщенности от J функции

Рисунок 11. Куб водонасыщенности и сравнение насыщенности по данным обработки ГИС и распределенной в модели

Окончательная корректировка модели проводилась визуальным контролем на вертикальных слайсах кубов индекса насыщения, литологии и пористости. В трехмерной модели первоначально запасы рассчитываются для каждой ячейки. Для этого рассчитываются несколько кубов параметров объемов: геометрического объема ячейки, эффективного объема ячейки, порового объема ячейки объема углеводородов в пластовых условиях. Кроме этого задаются поверхности контактов и границы, в которых проводится подсчет запасов. Суммированием указанных значений в ячейках модели получены: объем нефтенасыщенного коллектора (NetV), объем порового пространства нефтенасыщенного коллектора (PoreV), объем нефти в пластовых условиях (HCPV). При расчетах также определялись площади соответствующих полигонов (S). Средние параметры по каждой зоне рассчитывались по формулам:

$$N_{эф.нсп} = NETV / S; \quad (1)$$

$$K_p = PoreV / NetV; \quad (2)$$

$$K_n = HCPV / PoreV. \quad (3)$$

Расчет средних параметров, таким образом, эквивалентен способу расчета взвешиванием по объему (объемный метод). При этом исключаются систематические ошибки, связанные с наличием корреляционных связей между подсчетными параметрами и приводящие к занижению или завышению средних значений.

В целом после всех этапов построения 3Д кубов по месторождению подкарнизного объекта начальные геологические запасы нефти в сравнении с числящимися на Государственном балансе увеличились порядка на **74,0%**, т.е. можно говорить о *существенном восполнении ресурсной базы* рассматриваемого месторождения.

Таким образом, для данного месторождения была создана действующая ГГДМ, которую можно оперативно обновлять по мере поступления новых данных, и контролировать запасы УВ, не тратя большое количество времени по сравнению с 2Д моделью. Такую модель можно использовать на протяжении всего жизненного цикла месторождения и вести постоянный мониторинг за всеми процессами происходящими в резервуаре при его разработке: например изменением уровня водонефтяного контакта, пластового давления, выявлением зон с максимальными остаточными запасами нефти и.т.д.

Использование геологических моделей при сопровождении бурения позволяет обеспечить оперативное перестроение разреза и корректировку траектории скважины для ее оптимального размещения в продуктивной части пласта, что снижает потери из-за неэффективного бурения.

Список литературы

1. Дюбрул О. Использование геостатистики для включения в геологическую модель сейсмических данных. EAGE, 2007г.;
2. Закревский К.Е. Геологическое 3D моделирование. ООО «ИПЦ Маска», 2009г.;
3. Хромова И.Ю. Технология построения цифровой сейсмогеологической модели. МГУ, 2006г.
4. Методические рекомендации по контролю качества построения цифровых геологических моделей терригенных коллекторов. М., ОАО «ЛУКОЙЛ», 2006г.
5. Upscaling for reservoir simulation. M.A. Christie, Journal of petroleum Technology, 48:1004-1010, 1996.